

SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES SOLS

Défis / recommandations vers une harmonisation

DOI: 10.17180/RVXN-JA42

Mason E., Froger C., Bispo A., Fantappiè M., Hessel R.,
van Egmond F., Wetterlind J., Božena S., Bakacsi Z., & Chenu C.

- Les différences de stratégies et protocoles d'échantillonnage rendent les données sur les sols difficiles à comparer entre les pays et avec LUCAS Soil
- Les pays ne souhaitent pas modifier leurs protocoles mais pourraient ajouter de nouveaux sites de surveillance
- Des options d'harmonisation des systèmes de surveillance des sols et du programme LUCAS Soil existent, telles que le développement de fonctions de transfert
- Les différences majeures entre les systèmes de surveillance des sols nationaux et LUCAS Soil, tant sur la stratégie d'échantillonnage que sur les propriétés des sols mesurées, peuvent influencer l'évaluation de la qualité et de la santé des sols.

INTRODUCTION

Les sols évoluent constamment en raison de processus naturels tels que le climat et les organismes du sol, ainsi que sous l'impact de pressions externes principalement liées aux activités humaines. L'évolution des sols rend nécessaire la mise en place de programmes de surveillance.

Depuis 20 ans, plusieurs projets et initiatives (ENVISSO, Landmark, SOIL4EU) ont souligné les difficultés existantes pour comparer et partager les données entre les Systèmes de Surveillance des Sols (SMS) nationaux, que ce soit en raison de problèmes techniques (différents protocoles d'échantillonnage, méthodes analytiques, formats de données, normes) mais aussi en raison d'un manque de motivation (pourquoi partager les données, coûts) et des exigences légales. Ces difficultés ont conduit le Centre commun de recherche de l'UE (JRC) à développer son propre système de surveillance (LUCAS Soil) pour rendre compte de l'état des sols en Europe.

Comment harmoniser les efforts des États membres et du JRC de l'UE pour surveiller les sols ?

Un questionnaire a été conçu et distribué aux partenaires de l'EJP SOIL pour décrire les SMS et identifier les possibilités d'harmonisation.

DIFFÉRENTES STRATÉGIES ET PROTOCOLES D'ÉCHANTILLONNAGE ENTRE LES SMS

Une analyse transversale a été réalisée pour identifier les similitudes et les différences entre les 27 SMS recensés auprès de 18 pays. La plupart des SMS ont été développés et lancés dans les années 90 pour surveiller la qualité des sols. L'agriculture est le principal usage des terres étudié dans notre enquête ; la foresterie dispose également de SMS dédiés. La majorité des SMS ont au moins deux campagnes d'échantillonnage (réalisées ou en cours) ou plus. Le nombre de sites par pays est très variable mais la plupart ont au moins un site représentant 300 km². Dans la majorité des SMS, **les sites de surveillance ont été sélectionnés selon plusieurs critères tels que l'usage, le type de sol, la culture principale, la zone climatique, mais des grilles régulières sont également utilisées.** Sur les sites surveillés, 50 à 60 % des pays collectent également des informations sur la gestion des sols et sur l'environnement. Le protocole d'échantillonnage varie, avec des zones d'échantillonnage allant de moins de 5 m² à 1 ha. Les profondeurs d'échantillonnage diffèrent également, les échantillons étant prélevés selon les horizons du sol ou à une seule profondeur (0-20 ou 0-30 cm) ou encore à plusieurs profondeurs (2 à 5).

MESSAGES CLES A DESTINATION DES DECIDEURS POLITIQUES

Recommandation 1 :

Maintenir les systèmes de surveillance des sols existants

Plusieurs pays ont développé des SMS dans les années 90. Bien que les stratégies et protocoles d'échantillonnage soient très diversifiés, les données existantes provenant de différentes périodes sont extrêmement précieuses. Étant donné que les pays ne souhaitent pas modifier leurs SMS, il convient de développer les possibilités de combiner les résultats des campagnes SMS et LUCAS Soil.

Recommandation 2 :

Soutenir l'harmonisation des systèmes de surveillance des sols et de LUCAS avec plus de ressources

Un financement est nécessaire pour aider les pays à ajouter de nouveaux sites de surveillance dans leurs SMS, qui devraient être communs avec LUCAS afin de permettre une meilleure comparaison à l'avenir et de développer des fonctions de transfert (voir Tableau 1).

Recommandation 3 :

Améliorer l'utilisation des données des systèmes de surveillance des sols et de LUCAS

Les données des campagnes nationales SMS et LUCAS Soil ne sont pas facilement utilisables ensemble. Il est crucial de prendre des précautions avec le jeu de données LUCAS, car il peut ne pas être représentatif de toutes les usages et types de sol. Selon le pays, il est préférable d'utiliser les données nationales des SMS pour évaluer la qualité et la santé des sols. Il est donc nécessaire de poursuivre les efforts pour tirer parti des avantages des deux sources de données, par exemple en développant des fonctions de transfert (voir Tableau 1).

HARMONISATION AVEC LUCAS SOIL

En ce qui concerne l'harmonisation avec les campagnes LUCAS Soil, à quelques exceptions près, **les pays ne souhaitent pas modifier leurs protocoles** (de la conception à la partie analytique). La majorité des pays accepterait **d'ajouter de nouveaux sites de surveillance** (par exemple, ceux-ci pourraient être communs avec LUCAS) et serait prête à réaliser, avec un budget adéquat, des campagnes de double échantillonnage pour tenir compte des différences dans les méthodes de laboratoire, ainsi qu'une analyse pour comparer leurs résultats avec ceux de LUCAS. De telles actions ont déjà débuté avec le budget de l'EJP SOIL afin de permettre le développement de fonctions de transfert validées.

Plusieurs options visant à harmoniser le Système de Surveillance des Sols (SMS) et LUCAS ont été discutées et sont actuellement testées dans le cadre du WP6 de l'EJP SOIL (Tableau 1). L'ambition est d'améliorer l'utilisation des données existantes au sein des pays de l'UE et au niveau européen, tout en bénéficiant également des campagnes LUCAS pour tester les options d'harmonisation.

*Campagne nationale d'échantillonnage en France
© Claudy Jolivet*

	Avantages	Limitations	Progrès de l'EJP SOIL
Comparer les jeux de données nationaux et LUCAS	Peut identifier les principales différences et similitudes entre les jeux de données nationaux et européens.	Nécessitera des compétences statistiques à tester et développer.	Les tests sont en cours, et les résultats préliminaires sont décrits dans le paragraphe suivant.
Développer des fonctions de transfert pour les données produites avec les protocoles d'échantillonnage nationaux et LUCAS et/ou les méthodes analytiques	Peut améliorer l'utilisation conjointe des jeux de données nationaux et LUCAS.	Nécessitera du temps et de l'argent pour l'analyse et la formation (par exemple, pour l'échantillonnage).	Les tests au sein de l'EJP SOIL sont actuellement en cours en collaboration avec LUCAS Soil. Pendant la campagne LUCAS 2022, les partenaires de l'EJP SOIL analysent des échantillons de sol collectés par les préleveurs LUCAS pour comparer plusieurs méthodes analytiques. Les résultats sont attendus pour 2024.
Identifier et tester des méthodes statistiques pour combiner les jeux de données ou cartes nationales et LUCAS		Nécessitera des compétences statistiques pour développer et tester des méthodes appropriées.	Des tests sont en cours, notamment sur les données collectées avec différentes stratégies d'échantillonnage – inclus dans le WP6 de l'EJP SOIL.
Développer un cadre pour les approches d'interprétation		Nécessitera des compétences pédologiques et statistiques pour développer et tester des méthodes.	Les tests au sein de l'EJP SOIL sont en cours - inclus dans le WP6 d'EJP SOIL et liés au projet SERENA.

Table 1. Analyse des options d'harmonisations

ZOOM SUR UNE OPTION D'HARMONISATION :

COMPARER LES STRATEGIES DE SURVEILLANCE ET LES JEUX DE DONNEES NATIONAUX AVEC LUCAS SOIL

Pour explorer les options en vue d'une harmonisation plus approfondie avec LUCAS, le programme LUCAS Soil a été comparé de manière approfondie avec les SMS de 10 pays (BE, DE, DK, EE, FI, FR, HU, IT, SE, et SK), en examinant les stratégies de surveillance, la distribution des types de sols et des propriétés des sols.

Les résultats ont montré des différences significatives dans les stratégies de surveillance entre LUCAS et les SMS nationaux. La plupart des pays ont montré un nombre plus élevé de points d'échantillonnage dans les SMS nationaux par rapport à LUCAS, jusqu'à 100 fois plus élevé pour certains pays (par exemple en Belgique). Comparé aux SMS nationaux, l'échantillonnage en terres cultivées était surreprésenté dans l'échantillonnage de LUCAS au détriment des forêts.

Enfin, LUCAS a sur-échantillonné et/ou sous-échantillonné certains types de sols par rapport aux SMS nationaux, qui représentaient mieux la distribution des types de sols dans les pays. Les stratégies d'échantillonnage (par exemple, échantillonnage aléatoire stratifié ou échantillonnage par grille) variaient entre plusieurs SMS et LUCAS. Comme les campagnes LUCAS Soil ont été conçues à des fins spécifiques à l'échelle de l'UE (par exemple, focalisation sur les terres cultivées), les distributions statistiques au niveau des pays peuvent être biaisées.

Des différences existent entre chaque système de surveillance des sols national et LUCAS Soil en ce qui concerne les propriétés du sol

Les résultats des propriétés du sol mesurées par LUCAS et par les SMS nationaux ont également été comparés (par exemple, le carbone organique, la teneur en argile et le pH). Des différences significatives ont été observées en fonction de l'usage (**Figure 1**). Par conséquent, une sous-représentation ou une surreprésentation des usages et des types de sols dans le programme de surveillance peut affecter les résultats des indicateurs de la santé des sols, tels que ceux suggérés dans la proposition de Directive sur la surveillance des sols. Cela souligne l'importance d'un SMS bien conçu et la nécessité de sélectionner avec soin les valeurs de référence et les valeurs seuils pour évaluer la santé des sols.

Pour harmoniser les SMS nationaux avec les jeux de données LUCAS, **il est nécessaire de développer des fonctions de transfert pour les données collectées avec différentes méthodes de laboratoire, protocoles d'échantillonnage, différences de conception d'échantillonnage, etc.** De plus, les résultats mettent en évidence l'importance d'une collaboration étroite entre LUCAS Soil et les SMS nationaux pour identifier les éventuelles lacunes dans l'information sur les sols (comme pour certains types de sol et usages) et veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour permettre l'harmonisation des résultats des programmes de surveillance si nécessaire.

Figure 1. Comparaison de la teneur en carbone organique du sol mesurée entre les campagnes LUCAS et les campagnes des SMS en fonction de différents usages pour dix pays.

(BE : Belgique avec BE.F : Flandres et BE.W : Wallonie ; DE : Allemagne ; DK : Danemark ; EE : Estonie ; FI : Finlande ; FR : France ; HU : Hongrie ; IT : Italie ; SE : Suède ; et SK : Slovaquie)

Le rapport est disponible sur notre page web :

<https://ejpsoil.eu/>

Référence au rapport

Bispo, A., Arrouays, D., Saby, N., Boulonne, L., & Fantappiè M. (2021). Proposal of methodological development for the LUCAS programme in accordance with national monitoring programmes. EJP SOIL. Deliverable 6.3

